

La garantía de diversidad de fuentes de información en el contexto normativo de México, Costa Rica y Uruguay *

Gisselle de la Cruz Hermida **

Resumen

Desde el espectro teórico de la poliarquía y del enfoque del institucionalismo normativo, el presente análisis se centra en la garantía concerniente a la diversidad de fuentes de información en la Constitución y legislación ordinaria de México, Uruguay y Costa Rica. El objeto de dicho análisis será verificar si en estos modelos normativos la garantía relativa a la información propicia el debate público y la participación política.

Palabras clave: Poliarquía, garantía de información, opinión pública, participación política y diseños normativos.

Abstract

From Polyarchy's theoretical spectrum and the normative institutionalism approach, this analysis centres on the guarantees regarding the myriad of information sources within the Constitution and ordinary legislation in Mexico, Uruguay and Costa Rica. The aim of said research is to verify whether the relative guarantee of information fosters public debate and political participation within these normative models.

Keywords: Polyarchy, information guarantees, public opinion.

* Recibido: 11 de septiembre de 2009 Aceptado: 28 de octubre de 2009

** Estudiante del Doctorado en Procesos Políticos Contemporáneos en la Universidad de Salamanca, España